

ӘОЖ 82-7

АБАЙ ТАҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАН

Қалым Мұрат Құлекешұлы

*Ш.Есенов атындағы Каспий инжиниринг және технологиялар университеті, "Әлем тілдері"
кафедрасының аға оқытушысы. Ақтау қ.*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15272116>

Аннотация. Мақалада ұлы Абай шығармашылығындағы адамгершілік мәселелері, соның ішінде «толық адам» концепциясының мәні мен оны қазіргі жаһандану заманындағы, қоғамдық сананың жаңғыруы кезеңіндегі қазақ қоғамын дамытудағы, жастар тәрбиесіндегі орны қарастырылады. Қазақстан Президенті Қ.К.Тоқаевтың «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласында айтылған ойларға негіздей отырып, Абай тағылымының мәні мен маңызы пайымдалады.

Кілт сөздер: Абай шығармашылығы, жаһандану, қоғамдық сананың жаңғыруы, ұлттық бірегейлік, поэзия, қара сөздер, қазіргі заман, ұлттық тәрбие.

Қазіргі жаһандану заманында қазақ қоғамының ұлттық бірегейлігін сақтап, жастарды мемлекеттік рухта тәрбиелеуде мемлекеттік және ұлттық мүдделерді үйлестіре отырып, оқу-тәрбие процесін замана талабына сай жүргізудің маңызы зор.

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К.Тоқаевтың осыдан бес жыл бұрын жарық көрген «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласы – ғұлама ойшыл, қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың ұлт руханиятындағы орнын жаңа ғасыр биігінен пайымдап, елді ұлы ақынымыздың өсиетіне сай болашаққа жұмылдырудағы бағдар беруші еңбек болды. Қазіргі кезде Ұлы ақынның туғанына 180 жыл толуына орай ақын мұрасына қайта бір зер салып, Абай тағылымдарын халықтың ой елегінен өткізуге назар аудару – аса игілікті іс екені сөзсіз.

Абайдың шығармашылығы – әр қазақтың жүрегінен орын алған, оның болмысын тап басып, қай кезеңде де рухани тығырықтан алып шығып, кемелділікке ұмтылдырып отыратын ерекше феномен екені аян. Абай өсиеті, шын мәнінде, өмірдің қандай жағдайларында да адамға келелі кеңес беріп, дұрыс жол көрсетіп отырады. Өйткені, ақын өлеңдері мен қара сөздерінде айтылатын пайымды ойлардың өзегінде ұлт болмысына апаратын қасиетті кілт жатыр. Ұлы ақын өзінің өмірлік тәжірибесі мен білім-білігінің арқасында қазақ қоғамының өзі өмір сүрген кездегі әлеуметтік-адамгершілік мәселелерін кеңінен пайымдауымен қатар, алысты болжайтын көрегендігімен қазақ

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

халқының алдына рухани жол ашып берді. Халықтың өзін-өзі танып, өзінің жетістігі мен кемшілігін пайымдап, ұлттық сананы жаңғыртуда Абай шығармалары қашан да жолбасшы бола бермек.

Президентіміз: «Абай Құнанбайұлы ғұлама, ойшыл, ақын, ағартушы, ұлттың жаңа әдебиетінің негізін қалаушы, аудармашы, композитор ретінде ел тарихында өшпес із қалдырғаны сөзсіз. Оның өлеңдері мен қара сөздерінде ұлт болмысы, бітімі, тұрмысы, тіршілігі, дүниетанымы, мінезі, жаны, діні, тілі, рухы көрініс тауып, кейін Абай әлемі деген бірегей құбылыс ретінде бағаланғанды», – дей келіп, ақынның шығармаларындағы кесекті ойларына шолу жасап, қазіргі даму үрдісіміздегі маңызына кеңінен тоқталып өтеді [1].

Абай мұрасы – елді прогреске бастайтын, жақсылыққа үндейтін, замананың талабына сай дамуына бағдар беретін, адамгершілік құндылықтарды паш етіп, ғылым-білім мен өнерді насихаттайтын көркем сөзбен сомдалған бірегей мол қазына, қазақтың рухани төлқұжаты. Абайды тану арқылы әр қазақ өзін-өзі таниды, айналасын көріп, адам өмірінің қым-қуыт сырларына бойлайды, жақсылық пен жамандықты безбендеп, ұлттың өмірлік философиясын бойына сіңіріп, кемелдікке ұмтылады.

Шынын айту керек, халқымыз осыдан бір ғасыр бұрын Абай сынаған жаман әдет, жат мінездерден әлі толық арыла қойған жоқ. Қайта замананың сипатына сай жаңғырып, жаппай етек алған кейбір рухани мерездіктер қоғамның дамуына кері әсерін тигізуде. Елді жайлаған жемқорлық пен парақорлық, әсіре мақтан мен атаққұмарлық, даңғазалық пен шашпалық, жағымпаздық пен іштарлық, өсек-өтірік, жалқаулық пен тоғышарлық мінездер – елдің дамуына тұсау болар кесапаттар екені аян. Абай өз заманында қазақтың бойындағы осындай міндерді қатты сынап, адам болудың, ел болудың жолын көрсетті. «Ұлы сия, ащы тілмен» қазақтың намысын қамшылап, санасын оятпақ болды.

Президенттің: «Біз елді, ұлтты Абайша сүюді үйренуіміз керек. Ұлы ақын ұлтының кемшілігін қатты сынаса да, тек бір ғана ойды – қазағын, халқын төрге жетелеуді мақсұт тұтты», – деген сөзі осындай ойға меңзейді. Ұлтты сүю дегеніміз – оның кемшілігіне көз жұма қарап, мақтай беру еместігін бізге Абай үйретіп кетті. Сондықтан, өзіндік сын мен өзара сын да болам деген жұрттың айнымас қағидасы болмақ керек.

Қазіргідей өткениеттің қарыштап даму кезеңінде еліміздің өткені мен бүгінгісін салыстыра отырып, дамудың даңғыл жолына түсуде Абай секілді

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

ғұламалардың қасиеті мен өсиетін қаперге алып отыру керек-ақ. Барлық істе ақын еңбектеріндегі ордалы ойларын басшылыққа алып, ұтымды пайдалану жолдарын қарастырып отыруымызға Президентіміздің осы мақаласы жаңа серпін бергені анық.

Абай армандаған ілім-ғылым, оқып-үйрену мен үздіксіз ізденіс жолы – қазір де өзекті, өйткені елді ұшпаққа шығаратын тек ілім мен білім екені айдай ақиқат. Интеллектуалды ұлт қалыптастыруда да Абай идеясы өзектілігін жойған жоқ, қайта жаңа мазмұнмен толығып, заманымыз бен қоғамымыздың сұраныстарының негізін құрап отыр.

Абай мұрасын насихаттау мен жастардың бойына сіңіруде, әсіресе, ғалымдар мен ұстаздарға жүктелер міндет зор. Жастардың замана талаптарына лайық білім мен тәрбие алып, өмірге бейімділікпен шыңдалып шығулары – бәсекеге қабілеттіліктің негізі десек, көп тіл білу, жаңа технологияларды меңгеру, командамен жұмыс істеу, көшбасшылық машық қалыптастыру, ортаға бейімделу мен шұғыл шешімдер қабылдай алатындай ілкімділік дағдыларын қалыптастыруда оқу орындары, ұстаздар қауымы ұдайы Абай идеяларын ескеріп отыруы لازым. Жастардың ана тілін жақсы білуі, ұлттық салт-дәстүрлерді құрметтеуі, ата-бабаларымыздың аманатына адалдықпен қарап, аға ұрпақтың игі дәстүрлерін алға апаруы – олардың ұлтжанды, патриот болып қалыптасуының кепілі.

Абай шығармаларындағы әділетті қоғам құру идеясы ақынның «толық адам» концепциясымен ұштасып жатыр. Жан-жақты жетіліп, үйлесімді дамыған тұлға ғана елдің сенімін ақтай алады. Қоғамның дамуы елді алға бастар серкелердің адамдық болмысы мен біліктілігіне байланысты. Кешегі алаш арыстарының аманатын алып жүретіндей нағыз ұлтжанды, мемлекетшіл тұлғалар тәрбиеленуі керек. Қазіргідей қоғамдық сананың жаңғыру жағдайындағы Қазақстанда меритократиялық қоғам қағидаттарды қаперге алынууда. Басқарушы лауазымдарға әлеуметтік шығу тегіне және қаржылық ауқаттылығына қарамастан, әлеуметшіл ең қабілетті, лайықты адамдардың келуі халықтың сенімін бекете түсері анық.

Мақалада айтылғандай: «Заманалар ауысып, дүние дидары өзгерсе де, халқымыздың Абайға көңілі айнымайды, қайта уақыт өткен сайын оның ұлылығының тың қырларын ашып, жаңа сырларына қаныға түседі. Абай өзінің туған халқымен мәңгі-бақи бірге жасайды, ғасырлар бойы Қазақ елін, қазағын биіктерге, асқақ асуларға шақыра береді», – деген сөзі Абайдың данышпандық

тұлғасының бүгін де, болашақта да Қазақ елінің айнымас бағдары болатынын көрсетеді.

Махаббатпен жаратқан адамзатты,
Сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті.
Адамзаттық бәрін сүй бауырым деп,
Және хақ жолы осы деп әділетті.., [2,247] –

деп жырлаған Абай өсиеті бізге, ең алдымен, адамды сүюді, адамзат баласын алаламай, бәрін бірдей бауырым деп білуді үйретеді. Гуманизмнің басты принципі де сол ғой. Сондай адам ғана жалпыға ортақ құндылықтарды сыйлайтын, адам баласы жинақтаған жақсы қасиеттерге мойынсұнған тұлға боп қалыптасады. Сондықтан ұлы ақын өзінің «толық адам» концепциясын осындай идеяға негіздейді.

Абайтанушы ғалым М.Мырзахметов Абайдың «толық адам» ілімінің негізі сонау әл-Фараби, Ж.Баласағұни, Яссауи мен Румидің кемел адам жайлы ой-толғамдары мен кісілік идеяларында жатқандығын айтады. «Абайдың толық адам туралы ілімінің өзегі – ақыл, әділет, рахым деген терең ғылыми мағына беретін, тереңіне құрық бойлай бермейтін ой-пікірлерінің мән-мағынасы аса зор күрделі мәселелер. Бұлардың түп-төркіні Абай қарасөздері мен пәлсапалық лирикасындағы Алланы тану мен жантану жолындағы ой ағысының тартау күші зор ой иірімдерінде жатыр», – дейді ғалым [3,238].

Абай адамның қалыптасуындағы тәрбиелік мәселелердің қай-қайсысын да көзден таса қалдырмайды. Ақынның:

Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап,
Әуре етеді ішінен қулық сақтап.
Өзіңе сен, өзіңді алып шығар,
Еңбегің мен ақылың екі жақтап [2,214], –

деп жырлауында жастарды мақтан мен мадаққа сенбей, өзінің күш-қайратына, ақылы мен еңбегіне сенім артуының қажеттігін айтып отыр.

Абайдың әйгілі «бес асыл іс» пен «бес дұшпан» критерийлері – адамның қандай жаста болса да, ненің жақсы, ненің жаман екенін безбендеп, көкірегіне түйіп, соның бағдарымен жүруге үндейтін адамгершілік постулаттары іспеттес. Адам баласының жақсы нәрсеге де, жаман нәрсеге де жастайынан үйреніп, соған қалыптасып кететінін ескерген ақын «Адам болам десеңіз» деп, адамгершілік қалыптастырудың шарттарын ұғынықты да жинақы қылып саралайды. Біздің оқушыларымыз қаншама жылдардан бері бастауыш

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

сыныптан бастап Абайдың осы өлеңін жаттап өссе де, соны санасына сіңіре алып жүрміз бе деген ой мазалайды.

Абайдың қарасөздері туралы М.Әуезов: «Стиль, мазмұн жағынан алғанда, осы шығармалар Абайдың өзі тапқан, бір алуан сөздің түрі. Кейде бұлар сыншылдық, ойшылдық және көбінесе, адамгершілік, мораль мәселелеріне арналған өсиет, толғау тәрізді», – дейді [4,16]. Ақынның қарасөздері терең ойлар мен парасатты пайымдарға аса бай. Ақын өзі өмір сүріп отырған қазақ қоғамындағы өзекті мәселелерге ойшыл ретінде назар аударып, өз пайымдауларын білдіріп отырады. Қарасөздер тақырыбы мен түрі жағынан алуан сипатта болғанымен, олардың қай-қайсысында да ойшыл-гуманист, реалист сыншы ретінде танылады.

Қарасөздердің басты қасиеті – олардың сыншылдығында. Сыншылдық сарынның өзегі кейде байсалды байлам, байыпты ой-толғау болса, көбінесе ақын ащы күлкі, зілді кекесін, мысқылымен көрінеді. «Абайдың сыны, мысқылы жеңіл мазақ емес, зілді ашу. Ол ел мініне күліп қана қоймайды. Сол мінездің жөнсіз бетін ашып, халық алдында маскара етіп, одан безіндіріп отырады», – дейді Х.Сүйіншәлиев [5,100].

Абайдан қоғамның қандай мәселелеріне де жауап табуға болады. Мысалы, «Жиырма үшінші сөзде» «қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбанышты» саралайды. Автор адам мінезіндегі қайшылықты сипаттарды сынауда өзіндік көркемдік өрнек табады. Басқа да кейбір қара «сөздеріндегідей», мұнда әуелі мінез-құлықтағы кейбір сипаттарды ішкі мәтін арқылы көрсете отырып, оларды әдейі қарсы сауалдар тастау арқылы талқылайды. Мұндағы риторикалық сұрақтардың өзінен олардың жауаптары көрініп отырады әрі ақынның мысқылдап отырған кекесіндік мәнімен ерекшеленеді: «Оның қуанышы: елде бір жаманды тауып, я бір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса қуанады. Айтады: құдай пәленшеден сақтасын, о да адаммын деп жүр ғой, оның қасында біз сәулелі кісінің бірі емеспіз бе, оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе?» деп. Оған құдай тағала айтып па, пәленшеден тәуір болсаң болады деп? Я білгендер айтып па, әйтеуір өзіңнен жаманшылығы асқан, я жаманшылығы артылған кісі табылса, сен жаманға қосылмайсың деп? Жаманға салысып жақсы бола ма? Жақсыға салысып жақсы болад-дағы. Жүз ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алдым деген сөз болса жарар, алдында неше ат бар деп сұрар, артында қалған ат нешеу деп сұрағанның несі сөз? Мен бес аттан, он аттан ілгері едім дегеннің несі қуаныш?» [6,117].

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Қазіргі ХХІ ғасырда да қазақтың осы мінезі түзеліп болды деп айта аламыз ба?! Әсіре мақтан, арзан атақ, құр бәсекелестіктің береке бермейтінін, тіпті қазіргі нарық заманындағы «көрпеңе қарай көсіл» дейтін қағиданың затына кері келіп жатқанын түсінетін уақыт болса да, баяғы шашпалық, мақтаншақтық, атаққұмарлық, бөспелік әдеттен әлі арыла алмай келе жатқанымызды көрсетеді.

«Жиырма алтыншы сөзде»: «Біздің қазақтың қосқан аты алдында келсе, күреске түсірген балуаны жықса, салған құсы алса, қосқан иті өзгеден озып барып ұстаса, есі шығып бір қуанады. Білмеймін, содан артық қуанышы бар ма екен? Осы қуаныш бәрі де қазақ қарындастың ортасында, бір хайуанның өнерінің артылғанына, я бір бөтен адамның жыққанына мақтанарлық не орны бар?» [6,120-121] – деп, бәсеке-байрақтың астарында данғазалық пен әсіре мақтанның жатқанын мысқылдайды. Бұдан екі ғасырдай бұрын айтылған осы ойлар қазіргі ХХІ ғасыр өркениетіне жеткен қазақтың да бойында бар екені мәлім.

Бүгінгі таңда әлем елдері, адамзат жаңа өркениеттің жалынан ұстап, технологияның адам көрмеген жетістіктеріне қол жеткізіп жатса, адамның ойлау түрі де өзгеріп, сыншылдық, креативтік ойлаудың нәтижесін көріп отыр. Олай болса, «заманына қарай адамы» деген өмірлік қағиданы естен шығармауымыз керек. Бұл, ең алдымен, адами капиталды дамыту үшін ең алдымен ойлау жүйемізді өзгертудің қажеттігін көрсетеді.

«Адам капиталы дегеніміз адамның бойындағы білімі, қабілеті, тәжірибесі, даналығы, іскерлігі, бүгінгі бәсекелестік замандағы оның адамдық, кәсіби құндылығы. Осыған байланысты білім енді экономикалық категорияға айналды, ақшалы адам емес, білімді адамның мәртебесі жоғары болады. «Білім экономикасы», «Парасатты экономика», «Ақылды экономика» деген тіркестер пайда болды. «Адами капитал» деп тек білімді, парасатты, дәулетті адамды айтамыз. Бұл ерекше капитал, ол адамнан бөліне алмайды, алып-сатуға келмейді, көзге көрінбейтін капитал, оның ықпалы, игілігі бірден көрінбейді де», – дейді көрнекті қоғам қайраткері, ғалым А.Айталы [7].

Демек, бүгінгі күн шындығы тұрғысынан қарасақ, жаңа заманға сай прагматикалық түрде ойлап, іс-әрекет, өмір салтымызды да соған сәйкес құрамыз десек, ұлы бабаларымыздың өнеге-өсиет сөздерін де естен шығармауымыз керек. Бұл орайды Абайдың пәлсапалық ойлары да бағдар

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

беріп отыратыны ақиқат. Өйткені, Абай сөзі ескірмейді, ол – қай заманда да жол көрсететін Темірқазығымыз іспетті

Әдебиеттер:

1. Тоқаев Қ. Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан // Айқын. 10 қаңтар, 2020 ж.
2. Абай. Екі томдық шығармалар жинағы. I том. – Алматы: Жазушы, 1986. – 302 б.
3. Мырзахметов М. Абайтану. I кітап. – Астана, 2014. – 432 б.
4. Құнанбаев А. Шығармаларының толық жинағы. – Алматы, 1945. – 316 б.
5. Сүйіншәлиев Х.Ж. Абайдың қарасөздері. – Алматы. ҚМКӘБ, 1956. – 151 б.
6. Абай. Екі томдық шығармалар жинағы. II том. – Алматы: Жазушы, 1986. – 200 б.
7. Айталы. А. Төрт жасқа дейінгі баланың бойына сіңірген білім мен тәрбие ісіне жұмсалған қаржы ең тиімді ұлттық инвестиция // Алаш айнасы. 28 шілде, 2017.